

МЕНТАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА СПОРТСМЕНА

Елбоева Умида

Студент 3 курса факультета "физическая культура" Нукусского государственного педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8214873>

Аннотация. В этой статье психологическая подготовка спортсмена объясняется тем фактом, что спортивные упражнения имеют большое значение во время тренировки.

Ключевые слова: здоровье, физическое совершенствование, тело человека, физическая культура.

MENTAL TRAINING OF AN ATHLETE

Abstract. In this article, the mental preparation of an athlete is explained by the fact that sports exercises are of great importance during the training.

Keywords: health, physical improvement, human body, physical culture.

Психическая подготовка понимается как сумма психолого-педагогических мероприятий и условий в соответствии с деятельностью и бытом спортсменов.

Они направлены на формирование у борцов психических функций, процессов, состояний и личностных характеристик, обеспечивающих успешное решение задач тренировки и участия в соревнованиях.

Концепция "умственной подготовки" борца включает в себя два понятия: общую умственную подготовку и умственную подготовку к конкретному соревнованию.

Общая психическая подготовка проводится совместно с физической, технической и тактической подготовкой на протяжении всего процесса спортивного совершенствования. С его помощью решаются следующие конкретные задачи:

1. Воспитание моральных качеств борца.
2. Формирование психологической атмосферы в спортивном коллективе и командной работе.
3. Воспитывайте в себе качества воли.
4. Развитие процессов прогрессивности, в частности, совершенствование особых видов прогрессивности, таких как "чувство противника", "чувство времени и пространства" и т.д.
5. Развивайте внимание, его силу, концентрацию, распределение, а также его переход от одного к другому.
6. Развитие тактического мышления.
7. Развивайте способность контролировать собственное волнение.

Формирование спортивной команды. Высокое ощущение жизни в команде, дружеские отношения, сплоченность борцов - это одно из необходимых условий для проведения тренировок и хорошего психологического климата на соревнованиях.

Воспитывайте в себе качества воли. Качества воли спортсмена проявляются в следующие моменты, то есть когда максимумы и причины волевых действий определяются мировоззрением спортсмена, строгими убеждениями и моральными ориентирами. Экстремальные физические упражнения, требующие большой силы воли, помогают

целенаправленно воспитывать волевые качества. При этом важно сосредоточиться на выполнении упражнений, имея в виду одну цель.

Чтобы тренировать смелость и настойчивость, необходимо использовать упражнения, которые связаны с преодолением определенного уровня риска и чувства страха во время выполнения упражнений.

Целеустремленность и упорство воспитываются в борцах процессом тренировок, важностью овладения борцовскими приемами и тактикой, формированием сознательного отношения к повышению уровня физической подготовки.

Выносливость и самоконтроль - считаются чрезвычайно важными качествами борца, проявляющимися в преодолении негативных эмоциональных состояний (чрезвычайная подвижность и раздражительность, самообразование, депрессия) перед соревнованиями и, особенно, в процессе соревнований.

На тренировках для тренировки этих качеств вводятся упражнения, которые создают сильное истощение и вызывают боль. На тренировках муракаба моделируются ситуации, в которых ситуация внезапно меняется, и в них необходимо добиться того, чтобы борец не терял сознание при таких условиях, он должен уметь контролировать свои действия, обуздывая свое негативное возбуждение.

Инициатива и дисциплина проявляются в творческой работе и активности на тренировках и соревнованиях. Инициатива воспитывается путем выполнения сложных технико-тактических действий на тренировочных соревнованиях. При этом борцам предлагается принять самостоятельное решение без шаблона и используя неожиданные действия для достижения цели.

Разработка передовых технологических процессов. Умение действовать в любых ситуациях борцовского соревнования - самое важное качество борца. Это во многом зависит от правильного хода перемещений противника во времени и пространстве. В основе этого лежат тонкие опорно-двигательные ощущения и координация движений.

Развитие внимания. Эффективность технико-тактических действий борца во многом определяется развитием внимания: его размером, интенсивностью, силой, распределением и переходом от одного к другому. Борец выполняет большое количество различных технических и тактических действий в сложных и быстро меняющихся движениях противника. Эта особенность внимания характеризуется своей горечью. В то же время борец должен научиться концентрироваться на самых основных частях. Это касается интенсивности внимания, способность противостоять влиянию различных отвлекающих факторов и вводящих в заблуждение факторов свидетельствует о силе внимания. Однако одной из наиболее важных особенностей внимания в борьбе является его распределение и переход от одного к другому, то есть движение нескольких объектов одновременно (руки, ноги, движения туловища, скорость перемещения противника и т.д.) - это контроль, а также способность быстро переключайте фокус с одного на другой.

Тактическое мышление определяет творческий характер соревновательной деятельности и развивается с помощью упражнений мусабака, моделирующих различные сложные случаи, а также тренировочных и тренировочноконкурсных соревнований. При этом основное внимание борца уделяется умению находить тактическое мышление соперника, предугадывать его возможные действия, подстраиваться под сложную

ситуацию, выделять основные ситуации и оценивать их быстро и правильно. Высоккоквалифицированный борец должен быстро находить разумные решения и знать, как применять наиболее эффективные технические и тактические действия в конкретной соревновательной ситуации.

Развивайте способность контролировать собственное волнение. Умение спортсменов справляться со своими волнительными ситуациями во многом помогает им совершенствовать свои спортивные навыки. Позитивное и негативное отношение к определенным ситуациям, моментам тренировки или соревнования сопровождается волнением. Они облегчают или затрудняют спортсмену преодоление субъективных и объективных трудностей. Интенсивность захватывающих ситуаций зависит от важности и ответственности соревнований.

REFERENCES

1. Textbook of family medicine / [edited by] Robert E. Rakel, David P. Rakel. — Ninth edition. USA, 2016 . ISBN 978-0-323-23990-5
2. Environmental health / Dade W. Moeller—3rd ed. London, England 2015. ISBN 0-674-01494-4.